

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СУДНОВИХ ЕЛЕКТРОНАВІГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

Єсєв А.І.

*Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія",
старший викладач кафедри суднових енергетичних установок та систем*

METHODS FOR ENSUREING QUALITY AND RELIABILITY ELECTRIC SUPPLY OF SHIP'S ELECTRONAVIGATION EQUIPMENT

Yesyev A.

*Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
senior lecturer at the department of ship power plants and systems*

Анотація

У статті розглянуто методи забезпечення якості та надійності безперебійного електроживлення суднового електронавігаційного обладнання. Наведено класифікацію та типи сучасних джерел безперебійного живлення, а також розглянуто аспекти їх застосування.

Abstract

The article discusses methods for ensuring the quality and reliability of uninterrupted power supply for ship's electronavigation equipment. The classification and types of modern uninterruptible power supplies are given, and aspects of their application are also considered.

Ключові слова: джерело безперебійного живлення, напруга мережі, акумуляторна батарея, навігаційна система, дисплей.

Keywords: uninterruptible power supply, mains voltage, battery, navigation system, display.

З бурхливим розвитком ІТ-технологій виникла гостра необхідність у забезпеченні безперебійного та якісного електроживлення різних електронних пристроїв, що в перш забезпечують безпеку мореплавання, тобто електронавігаційних. У зв'язку з цим було розроблено низку джерел безперебійного електроживлення (ДБЖ/UPS/uninterrupted power supply). Джерело безперебійного живлення — технічний засіб, що має введення від первинного джерела струму та один або кілька виводів, що забезпечує перехід живлення навантаження з одного джерела на інше для безперервного живлення споживачів у разі відключення чи погіршення якості електричної енергії на вході від первинного джерела.

Джерела безперебійного електроживлення розвивалися паралельно з комп'ютерами та іншими високотехнологічними пристроями для надійного живлення цього обладнання, чого стандартні мережі електропостачання забезпечити не можуть. Найбільш широко поширені конструкції - в якості

окремого пристрою, що включає зарядний пристрій, акумулятор і перетворювач постійного струму в змінний.

На рис.1 показана блок-схема ДБЖ(UPS) та принцип його роботи в нормальному режимі (Normal AC Power) та в автономному режимі (живлення споживача від ДБЖ) у випадках підвищеної напруги мережі/зниженої напруги мережі/відсутності напруги мережі (Over/Under voltage; Loss of Power).

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ/UPS) призначені для забезпечення електроенергією приладів (пристроїв) на період короткочасного відключення електроенергії в мережі. Час роботи ДБЖ обмежується тільки ємністю акумуляторної батареєю і, як правило, становить всього кілька хвилин, але якщо є потреба в певних годинах автономної роботи, то в цьому випадку необхідно збільшити ємність акумуляторної батареї або підключити вносну батарею.

Рис.1. Блок-схема та принцип роботи ДБЖ (UPS).

Класифікація ДБЖ:

- «**Off-line**» – найпростіший пристрій призначений для персональних комп'ютерів, для коректного завершення роботи.

- «**On-line**» подвійного перетворення - при нормальній напрузі, перетворює постійну напругу, в синусоїдальну 220 В (110 В). Якщо ж у мережі перебої - то заповнюється акумуляторною батареєю, а за повної відсутності напруги живиться тільки від акумулятора.

- «**Line-interactive**», лінійно-інтерактивні – у цьому ДБЖ включені всі переваги «Off-line» та «On-line»:

- наявність автоматичного регулятора напруги;
- захищає від ел. перешкод та стрибків напруги;
- забезпечує безперервне надходження живлення.

"Line-interactive" видають два види синусоїди:

- апроксимовану
- правильну

Переваги лінійно-інтерактивного ДБЖ: основний плюс такого джерела безперебійного живлення – здатність забезпечити підключені пристрої оптимальними параметрами електроживлення, не переходячи в режим автономної роботи. Найчастіше виникають проблеми, пов'язані з підвищенням, або з

зниженням напруги мережі. ДБЖ оптимізує цей параметр і на виході видає нормальне живлення. Додаткова перевага – довговічність батареї. Зважаючи на те, що вона задіюється набагато рідше, то й циклів заряду-розряду витримає значно більше.

Як результат, модель лінійно-інтерактивного типу гарантує стабільну роботу техніки і безперебійну подачу резервного живлення у разі потреби, вихідну напругу правильної форми, відмінні експлуатаційні властивості самого ДБЖ без потреби спеціалізованого обслуговування.

Джерела безперебійного живлення випускаються багатьма виробниками і мають велику низку моделей. Так одним із найбільших у світі виробників ДБЖ є корпорація APC (American Power Conversion, USA). Лінійка продукції APC включає повний спектр пристроїв - від найпростіших для захисту настільних комп'ютерів і побутової техніки до потужних систем, призначених для централізованого забезпечення безперебійним живленням цілих офісів.

Як приклад, наведено джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS 1500, 980 Ватт/1500 Ва, Вхід 230 В/Вихід 230 В, Інтерфейс Порт DB-9 RS-232, СمارтСлот, USB (рис.2, 3).

Рис.2. APC Smart-UPS 1500 (вигляд спереду).

Рис.3. APC Smart-UPS 1500 (вид ззаду).

Основні технічні характеристики APC Smart-UPS 1500:

Вхід

- Номінальна вхідна напруга: 230V.
- Вхідна частота: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing).
- Тип вхідного з'єднання: IEC-320 C14.
- Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі: 160 – 286V.
- Діапазон регулювання напруги під час роботи від мережі: 151 – 302V.

Вихід

- Максимальна вихідна потужність: 980 W/1500 VA.
- Номінальна вихідна напруга: 230V.
- Вихідна частота (синхронізована з електромережею): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal.
- Вихідні з'єднання: (8) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers.

Батареї та тривалість автономної роботи

- Тип батареї: Необслуговувана герметична свинцево-кислотна батарея із загущеним електролітом (захист від витоків) типу RBC7, (Картридж з 2-х батарей: 12V, 17 Ah).
- Типовий час перезарядження: 3 години.
- Типова тривалість роботи в автономному режимі під половинним навантаженням: 23.9 Хвилини (490 W).
- Типова тривалість роботи в автономному режимі під повним навантаженням: 6.7 Хвилини (980 W).

Відповідність

- Відповідність вимогам: C-tick, CE, EN; 50091-1, EN; 50091-2, GOST, VDE.

Як видно з основних технічних характеристик, дана модель ДБЖ цілком відповідає експлуатації в судових умовах. До основних її позитивних фак-

торів відносяться: досить тривалий час роботи в автономному режимі та довговічність акумуляторної батареї. Можна назвати лише один недолік лінійно-інтерактивних моделей – час спрацьовування пристрою. Йому потрібно приблизно **4 мс**, щоб переключити живлення від мережі на живлення від акумулятора. Але насправді такий час є нормальним, тому підключене обладнання не буде знеструмлене чи пошкоджено через перепади в мережі живлення.

Морські судна оснащені електронавігаційним обладнанням, яке в аварійних режимах (знеструмлення судна), згідно з вимогами Міжнародних морських класифікаційних товариств, має отримувати живлення від аварійного дизель-генератора (АДГ). Однак час відновлення подачі живлення від АДГ може становити від 20 до 45 секунд. (за вимогами – не більше 45 сек.). За цей час можуть бути втрачені поточні дані електронних пристроїв, які знаходяться в роботі.

В даний час на світовому флоті впроваджено і продовжують впроваджуватись навігаційні інтегральні системи IBS (Integrated Bridge System), що включають до свого складу електронавігаційні прилади, багато з яких потребують безперебійного електроживлення. Так для системи GMDSS (Global Maritime Distress Safety System/Глобальна морська система зв'язку під час лиха), згідно з вимогами Міжнародних класифікаційних товариств, передбачається окрема група акумуляторних батарей для аварійного живлення. Інші електронавігаційні пристрої таких джерел аварійного живлення не мають. В першу чергу це відноситься до систем ECDIS (Electronic Chart Display and Information System/електронно-картографічна навігаційно-інформаційна система) та VDR (Voyage Data Recorder/реєстратор даних рейсу), які вимагають якісного та безперебійного живлення. У зв'язку з цим для цих пристроїв мають бути передбачені окремі джерела безперебійного живлення (UPS/ДБЖ).

Рис.4. Загальний вигляд дисплея ECDIS

Рис.5. Структурна схема VDR.

Поряд з традиційними (описаними вище) ДБЖ стандартної конструкції, які фактично є переносними і можуть використовуватися для безперерйного живлення різних пристроїв, існують стаціонарні ДБЖ у вигляді окремого блоку, що входять до складу того чи іншого пристрою. Так наприклад, останні моделі електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем (морські електронні карти, що прийшли на зміну традиційним морським навігаційним паперовим картам) ЕКНІС (ECDIS) комплектуються власними (вбудованими) ДБЖ. Також передбачається вбудований ДБЖ для реєстратора даних рейсу РДР (VDR) та судових серверів різного призначення.

Список літератури

1. Горбов В.М. Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В.М. Горбов, В.П. Кот. – Миколаїв: НУК, 2013. – 607 с.
2. <https://www.apc.com/ua/uk/product-range/61883-дбж-серії-backups/>
3. <https://bempc.com/blog/pogovorim-pro-eccdis/>
4. <https://www.imo.org/en/Our-Work/Safety/Pages/VDR.aspx>
5. <https://www.marineinsight.com/guidelines/voyage-data-recorder-on-a-ship-explained/>